

***Trixagus meybohmi* LESEIGNEUR, 2005 (Coleoptera: Throscidae)
– nowy gatunek chrząszcza dla fauny Polski**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3726802>

KRZYSZTOF ZAJĄC¹

¹ ul. Fabryczna 1a, 57-540 Łądek Zdrój, Polska, e-mail: krzysiek.zajac3@gmail.com

² Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Biologii Środowiskowej, Pracownia Biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców, ul. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska, e-mail: adrian.smolis@uwr.edu.pl, marcin.kadej@uwr.edu.pl

ABSTRACT. *Trixagus meybohmi* LESEIGNEUR, 2005 (Coleoptera: Throscidae) - a new beetle to the Polish fauna.

Trixagus meybohmi LESEIGNEUR, 2005 is recorded for the first time from Poland. Two specimens (male and female) were collected on 7th July 2018 in garden in the Łazy village, near Strzebin (Upper Silesia, South Poland). The location of the new record in relation to the known European occurrence of the species as well as actualized list of Throscidae of Poland are presented.

KEY WORDS: Throscidae, new record, faunistic.

WSTĘP

Rodzina Throscidae CASTELNAU, 1840 jest nieliczną, kosmopolityczną grupą chrząszczy, obejmującą około 150 gatunków należących do pięciu rodzajów (MUONA *et al.* 2010). W Europie Środkowej reprezentowana jest przez 12 gatunków, w tym dwóch przedstawicieli rodzaju *Aulonothroscus* HORN, 1890 i 10 gatunków z rodzaju *Trixagus* KUGELANN, 1794 (MERTLIK & LESEIGNEUR 2007). Z Polski podawanych było do niedawna jedynie siedem gatunków (BUCHHOLZ 2004), jednak w ciągu ostatnich kilkunastu lat potwierdzono obecność w kraju kolejnych trzech taksonów – *Trixagus leseigneuri* MUONA, 2002, *T. gracilis* WOLLASTON, 1857 (RENNER & MESSUTAT 2007) i *T. atticus* REITER, 1921 (KLEJDYSZ *et al.* 2010).

W trakcie badań faunistycznych prowadzonych w ramach opracowania planu ochrony Parku Krajobrazowego „Łasy nad Górną Liswartą”, w jego otulinie stwierdzono obecność nowego dla Polski chrząszcza *Trixagus meybohmi* LESEIGNEUR, 2005, na następującym stanowisku:

Śląsk Górny: Łazy k. Strzebina [CB51], 7.07.2018, 1♂ i 1♀ schwyte w przydomowym ogrodzie, leg. K. Zajac & A. Smolis, det. et coll. K. Zajac (Ryc. 1).

Trixagus meybohmi został stosunkowo niedawno wydzielony jako nowy takson z gatunku *Trixagus carinifrons* (BONVOULOIR, 1859) (LESEIGNEUR 2005). Jego rozszedlenie nie jest jeszcze dokładnie poznane i wymaga dalszych badań. Dotychczasowe obserwacje wskazują jednakże, że zasięg jego występowania obejmuje znaczną część Europy, a zawleczone osobniki stwierdzano także w Ameryce Północnej, w niektórych prowincjach Kanady (PENTINSAARI *et al.* 2019). W Europie, obecność *T. meybohmi* stwierdzono na obszarze od Francji i wschodniej Hiszpanii na zachodzie, po Estonię

i zachodnią Rosję na wschodzie, oraz od południowej Skandynawii i krajów Bałtyckich na północy po Włochy i Grecję na południu (LESEIGNEUR 2005, MERTLIK & LESEIGNEUR 2007, PÉREZ-MORENO & MORENO-GRIJALBA 2007, TELNOV *et al.* 2007, 2008, 2016, GEREND 2008, MERTLIK 2008, KOVALENKO & NIKITSKY 2013, SÜDA 2016, SILFVERBERG 2017, GBIF.ORG 2019) (Ryc. 2).

Ryc 1. *Trixagus meybohmi*, samica (A), samiec (B), edeagus (C) (fot. M. Kadej).

Fig. 1. *Trixagus meybohmi*, female (A), male (B), aedeagus (C) (photo M. Kadej).

Biorąc pod uwagę regularne stwierdzenia *T. meybohmi* w krajach ościennych, wykazanie jego stanowiska z Polski nie powinno być zaskoczeniem i najprawdopodobniej w kolejnych latach należy spodziewać się kolejnych jego obserwacji z innych regionów kraju. Jedyny krajowy klucz do oznaczania Throscidae (BURAKOWSKI 1991) nie uwzględnia *T. meybohmi*, podobnie jak *T. leseigneuri*, również wydzielonego z *T. carinifrons* (MUONA 2002). Szczegółowy opis cech deterministycznych i klucze do ich oznaczania można znaleźć w pracy LESEIGNEUR (2005) (dla trzech gatunków z grupy *carinifrons*) oraz MERTLIKA i LESEIGNEUR (2007) (dla środkowoeuropejskich Throscidae). Dodatkowych informacji na temat występowania tego gatunku w kraju może także dostarczyć rewizja okazów znajdujących się obecnie w zbiorach koleopterologicznych, w szczególności tych w przeszłości oznaczonych jako *Trixagus carinifrons*. Podobne rewizje okazów z Czech i Słowacji wykazały, że znaczna część osobników złowionych

Ryc 2. Lokalizacja nowego stwierdzenia *Trixagus meybohemi* z Polski (biała gwiazdka) na tle innych europejskich stanowisk gatunku znanych z literatury i bazy GBIF (czarne punkty).

Fig. 2. Location of new record of *Trixagus meybohemi* from Poland (white star) relative to other European records known from the literature data and the GBIF database (black dots).

po roku 1980 i oznaczonych jako *T. carnifrons*, należała do gatunków *T. meybohmi* i *T. leseigneuri* (MERTLIK & LESEIGNEUR 2007). Podobne wyniki dała rewizja okazów z grupy *carnifrons* z Górnych Łużyc w Niemczech (HORING 2005). Badania te wykazały ponadto, że osobniki schwyte przed rokiem 1980 w Czechach i na Słowacji i przed 1977 na Górnych Łużycach należały wyłącznie do gatunku *T. carnifrons*. MERTLIK (2008) zwraca także uwagę na znacznie rzadsze obecne stwierdzenia *T. carnifrons*, gatunku często reprezentowanego w przebadanych zbiorach muzealnych z Czech i Słowacji, co według niego może wskazywać na ekspansję w ostatnich dziesięcioleciach *T. meybohmi* i *T. leseigneuri* i spadek liczebności *T. carnifrons*.

Bionomia *T. meybohmi* jest słabo poznana. Według LESEIGNEUR (2005) larwy tego gatunku, podobnie jak u *T. dermestoides* (BURAKOWSKI 1975), rozwijają się w glebie, odżywiając się grzybnią grzybów mikoryzowych. Postacie dorosłe są aktywne od wiosny do ostatnich ciepłych dni jesieni i, w odróżnieniu od *T. leseigneuri*, rzadko zimują pod korą drzew (MERTLIK 2008). Prawdopodobnie miejscem ich zimowania jest ściółka w otoczeniu drzew i krzewów (MERTLIK & LESEIGNEUR 2007). Uznawany jest za gatunek związany z obszarami zalewowymi i wilgotnymi siedliskami (MERTLIK 2008), jednak dane literaturowe wskazują na możliwość zasiedlania również suchszych biotopów. Wykazywany był zarówno z terenów nizinnych jak i gór, nawet powyżej 1000 m n.p.m.

Uwzględniając prezentowane w pracy stwierdzenie *Trixagus meybohmi*, aktualna lista krajowych przedstawicieli Throscidae obejmuje 11 gatunków:

Aulonothroscus brevicollis (BONVOULOIR, 1859)

Aulonothroscus laticollis (RYBIŃSKI, 1897)

Trixagus atticus REITTER, 1921

Trixagus carinifrons (BONVOULOIR, 1859)

Trixagus dermestoides (LINNAEUS, 1767)

Trixagus duvalii (BONVOULOIR, 1859)

Trixagus elateroides (HEER, 1841)

Trixagus gracilis WOLLASTON, 1857

Trixagus leseigneuri MUONA, 2002

Trixagus meybohmi LESEIGNEUR, 2005

Trixagus obtusus (CURTIS, 1827)

Dodatkowych badań wymaga jednak rozpoznanie aktualnego rozszedlenia poszczególnych gatunków w kraju. Ponadto wielce prawdopodobne jest wykrycie w kolejnych latach obecności również *Trixagus exul* (BONVOULOIR, 1859), podawanego w Czechach ze stanowisk zlokalizowanych blisko granicy z Polską (MERTLIK & LESEIGNEUR 2007).

PIŚMIENNICTWO

- BUCHHOLZ L. 2004. Podrywkowate (Throscidae), pp. 130, 138, In: BOGDANOWICZ W. CHUDZICKA E., PILIPIUK I., SKIBIŃSKA E. (Eds.), Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.
- BURAKOWSKI B. 1975. Development, distribution and habits of *Trixagus dermestoides* (L.), with notes on the Throscidae and Lissomidae (Coleoptera, Elateroidea). *Annales Zoologici* 32: 375–405.
- BURAKOWSKI B. 1991. Cerophytidae, Eucnemidae, Throscidae, Lissomidae. *Klucze do oznaczania owadów Polski*, Tom XIX, z. 35–37. Polskie Towarzystwo Entomologiczne.
- GBIF.ORG. 2019. GBIF Occurrence Download [WWW Document]. <https://doi.org/10.15468/dl.jnnk3> [accessed on 2019].
- GEREND R. 2008. Nachweise neuer und bemerkenswerter Käfer für die Fauna Luxemburgs (Insecta, Coleoptera). *Bulletin de la Société des naturalistes luxembourgeois* 109: 107–132.
- HORING U. 2005. Fauna der Throscidae der Oberlausitz (Col.). *Entomologische Nachrichten und Berichte* 49: 123–126.
- KLEJDYSZ T., BUCHHOLZ L., STRAŻYŃSKI P. 2010. *Trixagus atticus* REITTER, 1921 (Coleoptera: Throscidae) – nowy w faunie Polski gatunek chrząszcza. *Wiadomości entomologiczne* 29: 259–262.
- KOVALENKO YA.N., NIKITSKY N.B. 2013. New to Russia and interesting finds of xylophilous beetles (Coleoptera) in the Middle Russian forest-steppe zone. *Bulletin of Moscow Society of Naturalists, Biological Series* 118: 20–26. [in Russian].
- LESEIGNEUR L. 2005. Description de *Trixagus meybohmi* n. sp. et note sur la morphologie des *Trixagus* du groupe *carinifrons* (Coleoptera, Throscidae). *Bulletin de la Société entomologique de France* 110: 89–96.
- MERTLIK J. 2008. Příspěvek k poznání bionomie druhů čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea). *Elateridarium* 2: 172–192.
- MERTLIK J., LESEIGNEUR L. 2007. Druhy čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) České a Slovenské republiky. *Elateridarium* 1: 1–55.

- MUONA J. 2002. *Trixagus leseigneuri* n. sp. (Coleoptera, Throscidae). *Bulletin de la Société entomologique de France* 107: 187–190.
- MUONA J., LAWRENCE J.F., ŚLIPIŃSKI A. 2010. 4.6. Throscidae LAPORTE 1840, pp. 69–74, In: BEUTEL R., LAWRENCE J.F., LESCHEN R. (Eds.), *Handbuch der Zoologie/Handbook of Zoology*. Band IV. Arthropoda: Insecta. Teilband. Part 42. Coleoptera, Beetles. Vol. 2. De Gruyter, Berlin, New York.
- PENTINSAARI M., ANDERSON R., BOROWIEC L., BOUCHARD P., BRUNKE A., DOUGLA, H., SMITH A.B.T., HEBERT P. D.H. 2019. DNA barcodes reveal 63 overlooked species of Canadian beetles (Insecta, Coleoptera). *ZooKeys* 894: 53–150.
- PÉREZ-MORENO I., MORENO-GRUJALBA F. 2007. Seis nuevos coleópteros (Coleoptera) para fauna de la Península Ibérica. *Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa* 41: 335–336.
- RENNER K., MESSUTAT J. 2007. Untersuchungen zur Käferfauna der Umgebung von Skwierzyna im westlichen Polen (Wielkopolska). *Coleo* 8: 16–20.
- SILFVERBERG H. 2017. Changes 2011–2015 in the list of Finnish insects. *Entomologica Fennica* 28: 183–211.
- SÜDA I. 2016. Metsamardikate (Coleoptera) uued liigid Eestis. 2. *Forestry Studies* 64: 51–69.
- TELNOV D., BUKEJS A., GAILIS J., KALNINS M. 2008. Contributions to the Knowledge of Latvian Coleoptera. 7. *Latvijas entomologs* 46: 47–58.
- TELNOV D., BUKEJS A., GAILIS J., KALNINS M., KIREJTSHUK A.G., PITERANS U., SAVICH F. 2016. Contributions to the knowledge of Latvian Coleoptera. 10. *Latvijas entomologs* 53: 89–121.
- TELNOV D., BUKEJS A., GAILIS J., KALNINS M., NAPOLOV A., SÖRENSON M. 2007. Contributions to the Knowledge of Latvian Coleoptera. 6. *Latvijas entomologs* 44: 47–54.

Accepted: 28 February 2020; published: 25 March 2020

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>